

3.6 AKM4

Technische Daten

Daten		Symbol [Einheit]	AKM												
			41C	41E	41H	42C	42E	42G	42J	43E	43G	43K	44E	44G	44J
Elektrische Daten															
	Stillstands Drehmoment*	M_0 [Nm]	1,95	2,02	2,06	3,35	3,42	3,53	3,56	4,70	4,80	4,90	5,76	5,88	6,00
	Stillstandsstrom	I_{0rms} [A]	1,46	2,85	5,60	1,40	2,74	4,80	8,40	2,76	4,87	9,60	2,90	5,00	8,80
	max. Netz-Nennspannung	U_N [VAC]	480												
U _N = 75VDC	Nenn Drehzahl	n_n [min ⁻¹]	—	—	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Nenn Drehmoment*	M_n [Nm]	—	—	1,99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Nennleistung	P_n [kW]	—	—	0,21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
U _N = 115V	Nenn Drehzahl	n_n [min ⁻¹]	—	1200	3000	—	—	—	3000	—	—	2500	—	—	—
	Nenn Drehmoment*	M_n [Nm]	—	1,94	1,86	—	—	—	3,03	—	—	4,08	—	—	—
	Nennleistung	P_n [kW]	—	0,24	0,58	—	—	—	0,95	—	—	1,07	—	—	—
U _N = 230V	Nenn Drehzahl	n_n [min ⁻¹]	1200	3000	6000	—	1800	3500	6000	1500	2500	6000	1200	2000	4000
	Nenn Drehmoment*	M_n [Nm]	1,88	1,82	1,62	—	3,12	2,90	2,38	4,24	4,00	2,62	5,22	4,90	3,84
	Nennleistung	P_n [kW]	0,24	0,57	1,02	—	0,59	1,06	1,50	0,67	1,05	1,65	0,66	1,03	1,61
U _N = 400V	Nenn Drehzahl	n_n [min ⁻¹]	3000	6000	—	1500	3500	6000	—	2500	5000	—	2000	4000	6000
	Nenn Drehmoment*	M_n [Nm]	1,77	1,58	—	3,10	2,81	2,35	—	3,92	3,01	—	4,80	3,76	2,75
	Nennleistung	P_n [kW]	0,56	0,99	—	0,49	1,03	1,48	—	1,03	1,58	—	1,01	1,57	1,73
U _N = 480V	Nenn Drehzahl	n_n [min ⁻¹]	3500	6000	—	2000	4000	6000	—	3000	6000	—	2500	5000	6000
	Nenn Drehmoment*	M_n [Nm]	1,74	1,58	—	3,02	2,72	2,35	—	3,76	2,57	—	4,56	3,19	2,75
	Nennleistung	P_n [kW]	0,64	0,99	—	0,63	1,14	1,48	—	1,18	1,61	—	1,19	1,67	1,73
	Spitzenstrom	I_{0max} [A]	5,8	11,4	22,4	5,61	11,0	19,2	33,7	11,0	19,5	38,3	11,4	20,0	35,2
	Spitzendrehmoment	M_{0max} [Nm]	6,12	6,28	6,36	11,1	11,3	11,5	11,6	15,9	16,1	16,3	19,9	20,2	20,4
	Drehmomentkonstante	K_{Tms} [Nm/A]	1,34	0,71	0,37	2,40	1,26	0,74	0,43	1,72	0,99	0,52	2,04	1,19	0,69
	Spannungskonstante	K_{Ems} [mV/min]	86,3	45,6	23,7	154	80,9	47,5	27,5	111	63,9	33,2	132	76,6	44,2
	Wicklungswiderstand Ph-Ph	R_{25} [Ω]	21,7	5,7	1,51	27,5	7,22	2,38	0,80	8,04	2,61	0,70	8,08	2,65	0,88
	Wicklungsinduktivität Ph-Ph	L [mH]	66,1	18,4	5,0	97,4	26,8	9,2	3,1	32,6	10,8	2,9	33,9	11,5	3,8
Mechanische Daten															
	Rotorträgheitsmoment	J [kgcm ²]	0,81		1,5					2,1		2,7			
	Polzahl		10		10					10		10			
	Statisches Reibmoment	M_R [Nm]	0,014		0,026					0,038		0,05			
	Thermische Zeitkonstante	t_{TH} [min]	13		17					20		24			
	Gewicht standard	G [kg]	2,44		3,39					4,35		5,3			
	Zulässige Radialbelastung am Wellenende bei 3000 min ⁻¹	F_R [N]	450												
	Zulässige Axialbelastung am Wellenende bei 3000 min ⁻¹	F_A [N]	180												

* Bemessungsflansch Aluminium 254mm * 254mm * 6,35mm

Bremsendaten

Daten	Symbol [Einheit]	Wert
Haltemoment bei 120°C	M_{BR} [Nm]	6
Anschlussspannung	U_{BR} [VDC]	24 ± 10 %
elektrische Leistung	P_{BR} [W]	12,8
Trägheitsmoment	J_{BR} [kgcm ²]	0,068
Lüftverzögerungszeit	t_{BRH} [ms]	35
Einfalverzögerungszeit	t_{BRL} [ms]	15
Gewicht der Bremse	G_{BR} [kg]	0,63
typisches Spiel	[°mech.]	0,37

Anschlüsse und Leitungen

Daten	AKM4
Leistungsanschluss	4 + 4-polig, rund, abgewinkelt
Motorleitung, geschirmt	4 x 1,5
Motorleitung mit Steueradem, geschirmt	4 x 1 + 2 x 0,75
Resolveranschluss	12-polig, rund, abgewinkelt
Resolverleitung, geschirmt	4 x 2 x 0,25mm ²
Encoderanschluss (Option)	17-polig, rund, abgewinkelt
Encoderleitung, geschirmt	7 x 2 x 0,25mm ²

Maßzeichnung (Prinzipdarstellung)

Model	X	Resolver/Encoder	
		Y	Z (Bremsse)
AKM41	96.4	118.8	152.3
AKM42	125.5	147.8	181.3
AKM43	154.4	176.8	210.3
AKM44	183.4	205.8	239.3

Option Keyway

øW=ø100, øV=ø80j6, AKM4xx-Ax
øW=ø90, øV=ø60j6, AKM4xx-Cx

Radial / Axialkräfte am Wellenende

Mn-Kennlinien

AKM41C

M [Nm]

AKM41E

M [Nm]

AKM41H

M [Nm]

AKM42C

M [Nm]

AKM42E

AKM42G

AKM42J

AKM43E

AKM43G

AKM43K

AKM44E

AKM44G

